

IJTIMOIIY DAVLAT – IJTIMOIIY HUQUQLQRNI TA’MINLASH KAFOLATI

Ziyotova Adolat Ergashevna
SamAQU, katta o’qituvchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O’zbekistonda ijtimoiy davlat qurishning huquqiy asoslari va milliy davlatchilik tizimida ijtimoiy islohotlar xalq manfaatiga xizmat qilishi tahlil qilingan. Shuningdek, fuqarolarning huquqiy manfaatlarini ta’minlash hamda yillar davomida aholini qiynab kelgan muammolarni hal etilishida qonun ustuvorligining ta’minlanishi, Yangi O’zbekiston g’oyasi asosida yangi tahrirdagi Konstitutsiyada ham ijtimoiy davlat prinsiplari o’rin olganligi qayd etilgan.

Kalit sozlar: Ijtimoiy davlat, fuqarolik pozitsiyasi, tenglik va erkinlik, “temir daftar”, “ayollar daftari”, “yoshlar daftari”, “mahallabay” va “xonadonbay”.

Абстрактный: В данной статье анализируются правовые основы становления социального государства в Узбекистане и то, как социальные реформы в системе национальной государственности служат интересам народа. Также было отмечено, что в новую редакцию Конституции включены принципы социального государства, основанные на идее Нового Узбекистана, обеспечивающие законные интересы граждан и решающие проблемы, которые годами мучили население.

Ключевые слова: Социальное государство, гражданский статус, равенство и свобода, «железная тетрадь», «женская тетрадь», «молодежная тетрадь», «махаллабая» и «домашнее хозяйство».

Abstract: This article analyzes the legal foundations of the establishment of a social state in Uzbekistan and how social reforms in the system of national statehood serve the interests of the people. It was also noted that the principles of the welfare state were included in the newly revised Constitution based on the idea of New Uzbekistan, ensuring the legal interests of citizens and solving the problems that have plagued the population for years.

Key words: Social state, civil status, equality and freedom, "iron notebook", "women's notebook", "youth notebook", "mahallabay" and "household".

Ijtimoiy davlat — insoniyat tarixiy taraqqiyotining muayyan davri mahsuli, davlatchilik rivojining maxsus bosqichi. Ijtimoiy davlat g’oyasi, eng avvalo, qadimgi Sharqda, xususan, mutafakkir ajdodlarimiz tomonidan ilgari surilgan. Buyuk bobomiz Abu Nasr Forobiy ma’rifatli insonlar jamoasini, ideal jamiyat g’oyasini “Fozil odamlar shahri” asarida tarannum etgan [1. 320].

Ijtimoiy davlat barpo etish Alisher Navoiy bobomizning ham ezgu orzusi bo'lgan. U insonlarning baxtli yashashi uchun munosib ijtimoiy muhit yaratish, farovon jamiyat qurish, ma'rifatli davlat boshqaruvi, adolatparvar va odil hukmdor, insonlar o'zaro mehr-oqibatli va bag'oyat ahloqiy bo'lish kabi qarashlarni ilgari surgan edi. Shunga o'xshash g'oyalarni Nizomiy Ganjaviy, Sa'diy Sheroziy, Ahmad Donish singari qator allomalarimiz ijodida ko'rishimiz mumkin.

Hozirgi "ijtimoiy davlat" tushunchasi ilk bor 1850-yilda nemis olimi Lorens fon Shteyn tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan[2. 79]. Uning ta'kidlashicha, davlat o'z fuqarolarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shishi, barcha ijtimoiy tabaqalar uchun o'z hokimiyati orqali shaxsiy huquqlarda mutlaq tenglikni ta'minlashi lozim. Bunda inson kamoloti davlat ravnaqi uchun zaruriy shart hisoblanadi.

Ijtimoiy davlat - bu tenglik va erkinlik, sinfdan tashqari, ijtimoiy adolat tamoyillariga asoslangan va insonning ijtimoiy huquqlarini ta'minlaydigan rivojlangan fuqarolik jamiyati bo'lgan huquqiy davlat.

Huquqiy davlat va ijtimoiy davlat yagona bir butunlikni tashkil etadi, chunki huquqiy tizimning rivojlanishi faqat tsivilizatsiyalangan jamiyat doirasida mumkin bo'ladi va ijtimoiy munosabatlarning tartiblanishi va rivojlanishi huquqiy tizim ta'sirida sodir bo'ladi. Ijtimoiy davlatning asosiy vazifasi ham ijtimoiy, ham iqtisodiy huquqlarni, shu jumladan: mehnat qilish huquqi va barcha fuqarolar uchun adolatli mehnat sharoitlari, munosib yashash maoshi, ijtimoiy ta'minot va boshqalarni ta'minlashdan iborat.

Ijtimoiy davlat - bu yuqori sinf, bu uning normal hayotni tashkil etishga va umuman jamiyat taraqqiyotiga, inson huquqlarini himoya qilishga, barcha fuqarolar va xalqlarning erkinliklari va qonuniy manfaatlariga rioya qilishga qaratilganligini anglatadi. Bunday siyosiy tizim sizga ijtimoiy keskinlikdan qochishga imkon beradi.

Shuningdek, farovonlik davlati moddiy boylik va boshqa qadriyatlarni yaratadigan rivojlangan fuqarolik jamiyatining mavjudligi bilan tavsiflanadi. Demokratik hokimiyat rejimiga ega bo'lgan tsivilizatsiyalashgan davlatning mavjudligi va rivojlanishiga zamin yaratadigan ana shunday jamiyatdir.

Jamiyati rivojlangan mamlakatda asossiz ijtimoiy tafovutlar mavjud emas, davlat apparati fuqarolarning mavjud bo'lishi uchun munosib sharoitlarni yaratadi, aholini ijtimoiy himoya bilan ta'minlaydi, barcha fuqarolar uchun iqtisodiy foydalarni ishlab chiqaradi va taqsimlaydi. Davlatda erkin iqtisodiy faoliyat mavjud, ammo shu bilan birga u butun jamiyat manfaatlari yo'lida qonun bilan tartibga solinadi.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda aholini kuchli ijtimoiy himoya qilishga yo'naltirilgan siyosat olib borildi.

Xususan, oxirgi yillarda joriy etilgan "temir daftar", "ayollar daftari", "yoshlar daftari", "mahallabay" va "xonadonbay" ishlash usullari fikrimizga yaqqol dalildir. Bunda aholining ehtiyojmand qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, ularning munosib hayot

kechirishlari uchun sharoit yaratish, aholining bandligini ta'minlash va uning daromadlarini oshirish, ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish, aholining turmush sharoiti va sifati jihatdan tabaqalanishiga yo'l qo'ymaslik hamda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qismiga davlat tomonidan kafolatlar tizimi orqali yordam ko'rsatishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, ishsizlikdan himoyalani, kafolatlangan sifatli ta'lim berish, malakali tibbiy yordam ko'rsatish, bolalar, ayollar, qariyalar, nogironligi bor shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Alohida tahsinga sazovorlisi, fuqarolarning huquqiy manfaatlarini ta'minlash hamda yillar davomida aholini qiynab kelgan muammolarni hal etish maqsadida mamlakatimiz rahbarining tashabbusi bilan Prezidentning Xalq va Virtual qabulxonalari faoliyati yo'lga qo'yildi, aholining murojaatlari davlat organlari faoliyatining diqqat markazida bo'ldi. Bu kabi islohotlar va xalqchil chora-tadbirlar "Xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak" degan chinakam xalqparvarlik tamoyili asosida amalga oshirilmoqda [3.].

Yurtimizda so'nggi yillarda amalga oshirilgan ulkan islohotlar natijasida aholining daromadlari izchil o'sayotgani, odamlarning shaxsiy uy-joy va sifatli iste'mol tovarlari bilan ta'minlanayotgani, yashash uchun zarur infratuzilmaning kengayib borayotganida namoyon bo'lmoqda. Buning isbotini odamlar hayotida, turmushida his qilayotgani va buni hozir har qadamda e'tirof etayotgani misolida ham ko'rish mumkin.

Mamlakatimizda olib borilayotgan bunday keng ko'lamli islohotlarni yanada mustahkamlash, ularni qonun hujjatlarida aks ettirilishi bo'yicha ko'plab taklif-tavsiyalar natijasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish hamda uni zamon talablariga mos ravishda yangilash masalasi kun tartibiga qo'yildi [4.] va hozirda Asosiy qonunimizga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib, yangi tahrirdagi Konstitutsiyada ijtimoiy davlat tushunchasi muhurlandi [5.].

Ta'kidlash o'rinliki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining eng muhim jihati, uning mamlakatimizda bozor munosabatlariga asoslangan ijtimoiy jamiyat qurishga qaratilganligidadir. Ma'lumki, ijtimoiy davlat har bir inson uchun ijtimoiy tenglik va adolat prinsiplari asosida munosib yashash sharoitlarini yaratib beradi. Ijtimoiy davlat ijtimoiy tafovutlarni kamaytirish, muhtojlarga yordam berish bo'yicha samarali siyosat olib boradigan davlat modelidir.

Ijtimoiy davlatning vazifalari borasida ilg'or mamlakatlar tajribasi tahliliga ko'ra, aholining ijtimoiy jihatdan himoyalani magan qismi - ishsiz, pensioner yoki imkoniyati cheklangan shaxslarni, oilani, onalik, otalik va bolalikni qo'llab-quvvatlash, sog'liq va mehnatni himoyalash, daromadni qayta taqsimlash orqali jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlikni yo'qotish, madaniyat va ta'lim loyihalari dasturlarini moliyaviy rag'batlantirish va ishsizlikka qarshi kurashish ijtimoiy davlatning asosiy vazifasidir.

Ijtimoiy ta'minot tizimi ijtimoiy sug'urta shaklida vujudga kelgan. Bunda nafaqa, ishsizlik bo'yicha nafaqa, davlat byujeti hisobidan va homiy jamg'armalar tomonidan ajratiladigan to'lovlar tushuniladi. Xalq farovonligining asosiy ko'rsatkichi qashshoqlik darajasi orqali belgilanadi. Rivojlangan davlatlarda bu ko'rsatkich 10 foizdan oshmaydi. Masalan, Shvetsiyada bu ko'rsatkich 4 foiz atrofida.

Uchinchidan, ijtimoiy davlat har bir kishiga munosib hayotiy sharoitning kafolati sifatida eng kam iste'mol miqdori ("iste'mol savatchasi")ni belgilaydi. Ushbu vazifani davlat jamiyat a'zolari tomonidan yaratilgan qiymatni samarali qayta taqsimlab, birinchi navbatda, kam ta'minlangan aholi qatlamiga yo'naltiradi. Odatda, iste'mol savatchasi har bir inson hayoti uchun yetarli, yuzlab nomdagi iste'mol tovarlari va xizmatlardan iborat bo'ladi. Ijtimoiy maqomga ega davlat aholining ish qobiliyatini yo'qotgan, nogiron bo'lib qolgan va muhtoj qatlamiga nisbatan ma'suliyatni o'z zimmasiga oladi.

To'rtinchidan, ijtimoiy tenglikni ta'minlash eski sobiq sovet tizimidan keskin farq qiladi. Ijtimoiy tenglik tushunchasi hammaga birdek taqsimlash yoki hammani birdek ta'minlashni emas, balki har bir kishi uchun teng imkoniyat, shart-sharoit mavjud bo'lishini nazarda tutadi.

Demak, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilayotgan va amalga oshirilayotgan ijtimoiy davlat pozitsiyasi, avvalo, insonning qadriyatini, manfaatini qo'llab-quvvatlashga, uni jamiyatning eng yuqori oliy ne'mati darajasiga olib chiqishga qaratilgan. Ijtimoiy siyosatning ustuvorligi, doimiyliги va hayotiyliги ko'p davlatlarda konstitutsiya darajasida ta'minlangan va eng yuqori siyosiy-huquqiy qadriyat sifatida mustahkamlangan.

Shuningdek, konstitutsiyamizga *"Ota-onalar o'z farzandlari voyaga yetguniga qadar ularning tarbiyasi, ta'lim olishi, sog'lig'i, to'laqonli va barkamol rivojlanishi to'g'risida g'amxo'rlik qilish huquqiga ega va bunga majburdir"*, degan qoidani kiritish taklifi yosh avlodning barkamol bo'lib ulg'ayishida mas'uliyatni yanada oshirish bo'yicha ijtimoiy siyosatning belgisi deb baholash mumkin.

Konstitutsiyamizning **yangi tahriri 57-moddasida etibor bersangiz, mehnatga layoqatsiz va yolg'iz keksalar, nogironliги bo'lgan shaxslar hamda aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand boshqa toifalarining huquqlari davlat himoyasidadir.**

Davlat aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand toifalarining turmush sifatini oshirishga, jamiyat va davlat hayotida to'laqonli ishtirok etishi uchun ularga shart-sharoitlar yaratishga hamda ularning asosiy hayotiy ehtiyojlarini mustaqil ravishda ta'minlash imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan choralarni ko'radi.

Davlat nogironliги bo'lgan shaxslarning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalar obyektlari va xizmatlaridan to'laqonli foydalanishi uchun shart-sharoitlar yaratadi, ularning ishga joylashishiga, ta'lim olishiga ko'maklashadi, ularga zarur bo'lgan axborotni to'sqinliksiz olish imkoniyatini ta'minlaydi.

Ijtimoiy davlatning asosiy konstitutsiyaviy xususiyatlari:

- kuchli ijtimoiy himoya siyosati;
- ta'lim sifati yuqoriligi va u insonparvarlik, xalqparvarlik, inson huquq va erkinliklariga rioya etishga yo'naltirilgan bo'lishi;
- kuchli jamoatchilik nazorati;
- fuqarolik jamiyati institutlari mavqei va ta'siri kuchli ekanligi;
- barcha davlat organlari va tashkilotlari hamda ularning mansabdor shaxslari inson va jamiyat (jamoatchilik) oldida mas'ulligi, javobgarligi hamda ularning manfaatlariga xizmat qilishi;
- davlat organlari va tashkilotlari faoliyatida ochiqlik, shaffoflik, qonuniylik, natijadorlik, sifat asosiy mezon hisoblanishi va faoliyat odamlarning muammolarini hal etib, ularni rozi qilish uchun yo'naltirilganligi;
- korrupsiya deyarli sezilmaydigan darajada mavjud bo'lishi (*chunki bu illatni, istaymizmi-yo'qmi, tag-tomiri bilan yo'qotib bo'lmaydi*);
- davlat xizmatchilari, davlat hokimiyati vakolatlari va funksiyalarini bajaradigan har qanday shaxs, qanday lavozimda va martabada bo'lmasin, halol, oddiy, kamtar, xalqparvar, samimiy va fidoyi bo'lishi.

Shu o'rinda yana bir jihatni ta'kidlab o'tishni istardimki, ijtimoiy davlatda insonlar orasida hasadni yo'qotish, mehr-oqibat, bag'rikenglik va birdamlikni mustahkamlash, xayr-saxovat tadbirlarini bardavom yo'lga qo'yish, insonlarning ichki dunyosini pok va ularni halol, bolaligidan o'zining mehnatidan boshqa biror-bir usul yoki vosita orqali muvaffaqiyatga erishib bo'lmashligi tushunchasi bilan tarbiyalash borasidagi sa'y-harakat-larga alohida e'tibor berish muhim ahamiyatga ega.

Ijtimoiy davlatchilik nafaqat Amerika va Yevropa, balki Osiyo davlatlarida – jumladan Janubiy Koreya, Singapur va Yaponiyada ham rivojlanib bormoqda.

O'zbekistonda bu borada o'ziga xos yutuqlar bor va endilikda xalqimiz bu tizimni Konstitutsiya darajasida mustahkamlash arafasida turibdi.

Xuddi shu o'rinda ta'kidlash joizki, Prezidentimiz "ijtimoiy davlat" tushunchasini "Ijtimoiy davlat bu, eng avvalo, inson salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun teng imkoniyatlar, odamlar munosib hayot kechirishiga zarur sharoitlar yaratish, kambag'allikni qisqartirish",- deya izohlagan va o'z navbatida, "Biz Yangi O'zbekistonni "ijtimoiy davlat" tamoyili asosida qurishni maqsad qilyapmiz. Buni Konstitutsiyada mustahkamlashimiz kerak", deb ta'kidlagandilar.

Ma'lumot uchun, "Ijtimoiy" so'zi amaldagi Konstitutsiyamizda ("Muqaddima", IX bob nomi, 16 ta moddada) jami bo'lib 24 marotaba qo'llanilgan. Jumladan, ijtimoiy adolat, ijtimoiy harakat, ijtimoiy hayot, ijtimoiy kelib chiqish, ijtimoiy mavqe, ijtimoiy faollik, ijtimoiy huquq, ijtimoiy ta'minot, ijtimoiy yordam, ijtimoiy adovat, ijtimoiy-iqtisodiy huquq, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy-iqtisodiy hayot, ijtimoiy siyosat, ijtimoiy soha so'zlari tarzida ko'rishimiz mumkin.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiya loyihasida esa (“Muqaddima”, IX bob nomi, 25 ta moddada) jami bo‘lib 42 marotaba (amaldagisidan qariyb 2 baravar ko‘p) qo‘llanilgan. Xususan, ijtimoiy adolat, ijtimoiy davlat, ijtimoiy harakat, ijtimoiy hayot, ijtimoiy kelib chiqish, ijtimoiy mavqe, ijtimoiy axloq, ijtimoiy faollik, ijtimoiy huquq, ijtimoiy ta’minot, ijtimoiy yordam, ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand, ijtimoiy jihatdan rivojlantirish, ijtimoiy farovonlik, ijtimoiy soha, ijtimoiy adovat, ijtimoiy-iqtisodiy huquqlar, ijtimoiy tabaqa, ijtimoiy guruh, ijtimoiy shart-sharoitlar, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish, ijtimoiy-iqtisodiy hayot, ijtimoiy siyosat, ijtimoiy himoya, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ijtimoiy sheriklik jumalari qo‘llanganini guvohi bo‘lamiz.

Umuman olganda, tub islohotlar natijasida shakllangan Yangi O‘zbekistonning amaldagi ijtimoiy davlat maqomi yurtimizning butun hududida oliy yuridik kuchga ega va to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qiladigan Konstitutsiyamizda o‘z aksini topmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [Abu Nasr Forobiy](#). [Fozil odamlar shahri](#) Muzaffar Xayrullayev, Muhammadjon Jakbarov: . Toshkent: "Yangi asr avlodi" nashriyoti, 2016 — 320 bet.
2. Лукашева, Е. А. Социальное правовое государство. Проблемы общей теории права и государства / под ред. В. С. Нерсесянца. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – с. 79.
3. О‘РQ-788-сон 08.08.2022. Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida
4. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. 24.04203 yil.
5. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси (Янги тахрири, ЎзР 30.04.2023 й. референдумда қабул қилинган, ЎзР 01.05.2023 й. ЎРҚ-837-сон Конституциявий Қонунига мувофиқ тасдиқланган)
6. F. Otaxonov . Ijtimoiy davlatning konstititsiyaviy asoslari. T.,2023